

O'ZBEKISTONDA YURIDIK SOHA UCHUN MILLIY RAQAMLI HUQUQIY MA'LUMOTLAR DEIDENTIFIKATSIYA TIZIMINI YARATISH

Irzayeva E'zoza Baxtiyor qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro huquq va qiyosiy
huquqshunoslik fakulteti, I kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242028>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 29-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

milliy raqamli huquqiy
ma'lumotlar, deidentifikatsiya va
deidentifikatsiya tizimi,
ma'lumotlar xavfsizligi, maxfiylik.

ABSTRACT

Mazkur maqola doirasida muallif O'zbekistonda yuridik soha uchun milliy raqamli huquqiy ma'lumotlar, ushbu huquqiy ma'lumotlarning deidentifikatsiya tizimini yaratish va deidentifikatsiya haqida ma'lumotlarni yoritib bergan. Shuningdek bu tizim qanday yaratilishi, bu tizimning O'zbekistonning yuridik sohasi uchun ahamiyati, deidentifikatsiya tizimining xalqaro tajribalari va O'zbekistonda deidentifikatsiya tizimi bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan takliflar xalqaro va mahalliy ma'lumotlar asosida tahlil qilingan.

1.Kirish “So‘nggi yillarda mamlakat iqtisodiyotining raqamli sektori kengayib, uning asosiy o‘shiradigan to‘lovlarni sifatli va xavfsiz qayta ishlash bilan bog‘liq moliyaviy texnologiyalar shiddat bilan rivojlanmoqda.

Shu bilan birga, keyingi vaqtlarda bank kartalaridan foydalangan holda o‘g‘rilik yoki firibgarlik holatlarining ko‘payishi aholining raqamli moliyaviy savodxonligi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining malakasi yetarli emasligi, tijorat banklari, to‘lov tizimi operatorlari va to‘lov tashkilotlarida huquqbuzarliklarning oldini olishning zamonaviy tizimlari mavjud emasligidan dalolat bermoqda.¹ Bu shuni anglatadiki, raqamli texnologiyalar va ular orqali sodir etilayotgan jinoyatlar har bir sohaga, shu jumladan, davlat organlarining tizimiga ham kirib keldi. Buning natijasida, bugungi zamonaviy dunyoda sodir bo‘layotgan ma‘lumotlarning daxlsizligini buzishga doir jinoyatlar huquqiy, iqtisodiy, harbiy, siyosiy va ijtimoiy hayotda “ma‘lumotlarning xavfsizligini ta‘minlash” degan yangi, nozik va mas‘uliyatli vazifaning ko‘rib chiqilishini taqozo etmoqda. Bu borada, ayniqsa, O‘zbekistonda yuridik soha uchun milliy raqamli huquqiy ma‘lumotlar deidentifikatsiya tizimini yaratish ma‘lumotlar xavfsizligi bilan bog‘liq ko‘plab muammolar uchun yechim bo‘la olishi kutilmoqda. Chunki yuridik soha qolgan barcha sohalar bilan chambarchas hisoblanadi. Masalan, bank faoliyati yoxud shaxsiy hayotga doir ma‘lumotlarni ruxsatsiz ravishda oshkor etish yoki egallab olish kabi jinoyatlar bilan bog‘liq holatlar yuridik soha va uning raqamli huquqiy tizimi orqali hal etiladi.

2.Milliy raqamli huquqiy ma‘lumotlar

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-6681111>

“ Raqamli huquq – muayyan harakatning raqamli texnologiyalar asosida amalga oshirilishini joriy etish hamda amal qilishini ta’minlashning huquqiy jihatlarini nazarda tutuvchi qoidalar majmuyi. Biroq hozir “raqamli huquq” tushunchasi, uning tutgan o’rni va huquqiy voqelik sifatidagi mohiyati ilmiy-amaliy jihatdan yetarli darajada tahlil etilmagan. Amaldagi qonunchilik to’g’ridan-to’g’ri raqamli huquqlar haqidagi qoidani nazarda tutmaydi. Biroq keyingi yillarda raqamlashtirishning huquqiy asoslari borasida qator qonun hujjatlari qabul qilingani e’tirofga loyiq. Jumladan, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori, 2020-yil 5-oktyabrdagi 6079-farmoni bilan tasdiqlangan “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasida raqamli huquqlarga oid muayyan normalar belgilangan. Biroq qonunchilik, shuningdek, huquq fanida “raqamli huquq” tushunchasi, uning mohiyati va huquqiy kategoriya sifatida talqini borasida tasavvurlar hali yetarli emas. “Raqamli huquqlar” (digital rights) termini xorijiy mamlakatlarda “raqamli makondagi inson huquqlari” sifatida talqin etiladi.² O’zbekistonda xorijiy va milliy raqamli huquqiy ma’lumotlardan foydalanish imkoniyati mavjud. Milliy raqamli huquqiy ma’lumotlar bazasiga “Lex.uz”, “Norma.uz”, “Advice.uz” va boshqa sayt va platformalar kiradi. Bunday sayt va platformalar milliy raqamli huquq tizimini xalqaro miqyosdagi standartlarga moslashtirish, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish va fuqaro, shaxslarga yanada ko’proq qulayliklarni yaratish uchun xizmat qilmoqda. Lekin milliy raqamli huquqiy ma’lumotlar bazalarida to’ldirilishi kerak bo’lgan kamchiliklar ham bor. Xususan, bu bazalar qonunchilik hujjatlarini qamrab olish bilan birga, o’zida yuridik sohada qilingan ilmiy ishlar, shu sohaga bag’ishlangan jurnal va maqolalarni mujassam etmagan. Ammo xalqaro elektron huquqiy bazalar (LexisNexis, Westlaw va h.k)ning ma’lumotlari qamrovi juda keng. Chunki ular anglo-sakson huquqiy tizimini yoritib, o’z ichiga sud pretsedentlari, kazuclar, maqola va jurnallarni ham oladi. O’zbekistonning milliy huquqiy tizimida pretsedentlar mavjud bo’lmaganligi sababli, ularni emas, huquq sohasidagi ilmiy maqola va jurnallarni milliy raqamli huquqiy ma’lumotlar bazasiga kiritish uning qamrovini kengaytiradi hamda yuridik sohadagi kishilar uchun ma’lumotlar jamlanmasiga ega bo’lish imkoniyatini yaratadi.

3. Deidentifikatsiya nima?

Deidentifikatsiya – bu ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash uchun uni ma’lum darajada maxfiylashtirish. Deidentifikatsiya jarayoniga quyidagilar kiritiladi:

1. Ma’lumotlarni anonimlashtirish qilish – bu ma’lumotlarni anonimlashtirishdir. Bu usulda ma’lumotlarda shaxsni tanib olish uchun kerakli identifikatsiya belgilari olib tashlanadi yoki o’zgartiriladi. Natijada bu ma’lumotlarni, bu ma’lumotlarning egasi bilan bog’lash qiyinlashadi.

2. Ma’lumotlarni pseudominlashtirish – bu shaxsga oid ma’lumotlarni bevosita aniqlash imkoniyatini kamaytirish uchun o’zgartirish usuli. Bunda haqiqiy identifikatorlar maxsus kod yoki taxalluslar bilan almashtiriladi, biroq asl identifikatorlar maxsus kalit yoki ma’lumotlar bazasida saqlanadi va uning egasi undan bemalol foydalana oladi.

3. Kriptografik usullar – ma’lumotlarni shifrlash orqali ularga ruxsatsiz kirishning oldini oladi va himoya darajasini oshiradi.

“Deidentifikatsiya – foydalanuvchi ma’lumotlaridan tushunchalarni chiqaradigan va tushunchalar va foydalanuvchi ma’lumotlarini tegishli ma’lumotlar maxfiyligi va tegishli

² <https://huquqburch.uz/raqamli-huquq-nima/> -- Raqamli huquq nima? **Rustam XURSANOV**, Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik huquqi kafedrasida dotsenti, yuridik fanlar nomzodi.

standartlarga mos keladigan shaklda saqlaydigan ma'lumotlarni deidentifikatsiya qilish tizimi. Tizim foydalanuvchi ma'lumotlarini oladi, ular shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlarini va bir yoki bir nechta standartlar bilan boshqariladigan boshqa nozik ma'lumotlarni, shu jumladan ma'lumotlardan qanday foydalanish mumkinligini va uni qancha vaqt saqlab qolish mumkinligini ko'rsatadigan standartlarni o'z ichiga olishi mumkin. Ma'lumotlardan tizim bog'langan foydalanuvchilarning turli jihatlarini tavsiflovchi tushunchalarni chiqaradi. Tizim, shuningdek, ma'lumotlarning qismlarini tanlab xeshlaydi, bu esa tegishli foydalanuvchilarning identifikatorini yashiradi. Tushunchalar ham, tanlab xeshlangan ma'lumotlar ham individual foydalanuvchilarni aniqlamaydi va shuning uchun ular bir xil standartlarga bo'ysunmaydi va cheksiz muddatga saqlanishi mumkin. Keyinchalik, standartlar bilan himoyalangan ma'lumotlar bekor qilingandan so'ng, tizim so'rovga javoban tushuncha ma'lumotlarini taqdim etishi mumkin.³

Elektron raqamli imzo to'g'risidagi qonunga muvofiq: **“elektron raqamli imzoning yopiq kaliti** — elektron raqamli imzo vositalaridan foydalangan holda hosil qilingan, faqat imzo qo'yuvchi shaxsning o'ziga ma'lum bo'lgan va elektron hujjatda elektron raqamli imzoni yaratish uchun mo'ljallangan belgilar ketma-ketligi”⁴ deb belgilangan. Bu ham ma'lumotning maxfiyligi hisoblanib deidentifikatsiyaga bir misol bo'ladi.

4. Deidentifikatsiya tizimining O'zbekistonning yuridik sohasi uchun ahamiyati

“O'zbekiston — 2030” strategiyasida quyidagi asosiy g'oyalar aks ettirilganligi inobatga olinsin:

barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish;

aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish;

aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish;

xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish”⁵

mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta'minlash”⁶

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston – 2030” farmonida asosiy g'oya deb belgilangan mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta'minlash deganda nafaqat Qurolli Kuchlar va harbiy jihatdan, balki internet orqali qilinayotgan tahdidlardan ham himoya qilish tushinilishi kerak. Chunki bugungi kunda kiberjinoyatlar O'zbekistonni ham o'z ichiga qamrab olmoqda.

“Kiberjinoyatchilik — axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig'indisi”⁷

³ Myron@targetednews.com -- Copyright © 2024 LexisNexis.

⁴ <https://lex.uz/docs/-6234904> – O'zbekiston Respublikasining “Elektron raqamli imzo to'g'risida” gi qonuni.

⁵ <https://lex.uz/uz/docs/-6600413> – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risidagi qonuni.

⁶ <https://lex.uz/docs/-5960604> – O'zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to'g'risida” gi qonuni.

⁷ <https://lex.uz/docs/-5960604> – O'zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to'g'risida” gi qonuni.

“Kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish davlatning kiberxavfsizligini ta'minlashda ustuvor hisoblanadi.”⁸ Ushbu ustuvor prinsip O'zbekiston Respublikasining Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonunida belgilab qo'yilgan. Bu prinsipni amalga oshirish uchun kiberjinoyatchilikka qarshi tura oladigan tizim yaratish talab qilinadi. Ma'lumotlarni deidentifikatsiya qilish – kiber jinoyatchilarga shaxs, jamiyat va davlatning ma'lumotlariga ruxsatsiz kirishi va ularni egallab olishiga katta to'siq yaratadi.

O'zbekiston Respublikasining “Shaxsga doir ma'lumotlar” to'g'risidagi qonuni 5-moddasiga binoan ushbu qonunning asosiy prinsiplaridan biri “shaxsga doir ma'lumotlarning maxfiyligi va himoya qilinganligi;”⁹

8-moddasiga ko'ra: “O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi shaxsga doir ma'lumotlar sohasidagi vakolatli davlat organidir”¹⁰

28-moddasida: “Subyektning roziligisiz yoki boshqa qonuniy asos mavjud bo'lmagani holda shaxsga doir ma'lumotlarni oshkor etish va tarqatishga yo'l qo'yilmasligi to'g'risida mulkdor va (yoki) operator yoki shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga ruxsat olgan boshqa shaxs tomonidan rioya etilishi majburiy bo'lgan talab shaxsga doir ma'lumotlarning maxfiyligidir.”¹¹ Yuqoridagi moddalar ko'rsatib turibdiki, shaxslarning ma'lumotlarining maxfiyligini ta'minlash ham davlat organlari zimmasida. Bu o'z-o'zidan deidentifikatsiya tizimining yuridik soha uchun ahamiyatini yaqqol namoyish etadi. Buning sababi shundaki, davlat organlarining vakolatlari qonun, farmon, kabi normativ-huquqiy hujjatlar orqali mustahkamlanadi va tartibga solinadi. Normativ-hujjatlar esa qonunchilikning asosidir. O'zbekistonda yuridik soha uchun milliy raqamli huquqiy ma'lumotlar deidentifikatsiya tizimini yaratish uchun, avvalo, uning yuridik asosi bo'lishi kerak. Masalan, deidentifikatsiya tizimini yaratish bo'yicha farmon, farmoyish yoxud qaror qabul qilinishi orqali rasmiy ravishda harakat boshlanadi. Natijada kibermakonda shaxslarning ma'lumotlarini xavfsiz saqlash va ularning maxfiyligini ta'minlash imkoniyati yanada kengayadi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ma'lumotlarni maxfiy saqlash to'g'risida qonunlar mavjud. Masalan, O'zbekiston Respublikasining “davlat sirlarini saqlash to'g'risidagi” qonuni. Lekin bu qonunning 10-moddasida keltirilganidek, “Davlat sirlarini saqlash – bunday sirlarga ega bo'lgan barcha davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, birlashmalar, shuningdek O'zbekiston Respublikasining mansabdor shaxslari va fuqarolarining burchi. Davlat sirlaridan foydalanish bilan bog'liq biron-bir ishlar bunday sirlarni saqlash yuzasidan choralar ko'rilganidan keyingina amalga oshiriladi”¹² deb belgilangan. Bu faqatgina davlat sirlariga ega bo'lgan shaxslarga bu sirlarni oshkor etmaslik majburiyatini yuklaydi. Deidentifikatsiya tizimi esa ma'lumotlarni maxfiylashtirish natijasida uning xavfsizligini ta'minlash ma'suliyatini o'ziga oladi. Bu tizimni yuridikk sohada yaratishning maqsadi shaxs, jamiyat va davlatning ma'lumotlarini xavfsiz himoya qilishning huquqiy asoslarini yaratishdir. Chunki har bir shaxs o'z shaxsiy hayoti va ma'lumotlarining

⁸ <https://lex.uz/docs/-5960604> -- O'zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to'g'risida”gi qonuni.

⁹ <https://lex.uz/docs/-4396419> -- O'zbekiston Respublikasining “Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida”gi qonuni.

¹⁰ <https://lex.uz/docs/-4396419> -- O'zbekiston Respublikasining “Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida”gi qonuni.

¹¹ <https://lex.uz/docs/-4396419> -- O'zbekiston Respublikasining “Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida”gi qonuni.

¹² <https://lex.uz/ru/docs/-98850> -- O'zbekiston Respublikasining “Davlat sirini saqlash to'g'risida”gi qonuni.

daxlsizligi huquqiga ega. Ammo bugungi zamonaviy dunyoda texnologiyalar rivojlangan sari uning salbiy ta'sirlari ham ortib bormoqda. https://youtube.com/shorts/1EGiBO-eCps?si=Xb_ljlg3oGcCVfJR – ushbu videoda , hattoki, samalyotlar bilan bog'liq ma'lumotlarni ham egallash mumkinligi ko'rsatgan. Bu esa butun boshli o'sha reys uchun ma'lumotlarining oshkor etilishi va reysdagi odamlarning daxlsizligini ham buzish uchun imkoniyat yaratadi. Bu holatda maxfiylikni ta'minlash mas'ul organlarning vazifasi hisoblanadi. Ammo <https://youtu.be/gYlPcmwSdm0?si=wFpGjAOsfAImrQTq> – ushbu videoda esa odamlarning o'zi ham ehtiyotkor bo'lishlari kerakligi ko'rsatilgan. Ogohlikni davr talab etmoqda.

5.Deidentifikatsiya tizimi xalqaro tajribalarda

<https://youtube.com/shorts/ioe9E0Jkn70?si=qSuEhucWspj5Bhl2> – ushbu videoda qanday qilib yuz orqali ma'lumotlarni ruxsatsiz egallab olish tasvirlangan bo'lsa, quyidagi jurnalda uning oldini olish uchun tadqiqotlar amalga oshirilganligi aytib o'tilyan.

“Funders for this research include Japan Society For The Promotion of Science.

The news journalists obtained a quote from the research from Tohoku University: "It is necessary to protect the privacy of face images to prevent their malicious use by face image de-identification techniques that make face recognition difficult, which prevent the collection of specific face images using face recognition. In this paper, we propose a face image de-identification method that generates a de-identified image from an input face image by embedding facial features extracted from that of another person into the input face image. We develop the novel framework for embedding facial features into a face image and loss functions based on images and features to de-identify a face image preserving its appearance."

According to the news reporters, the research concluded: "Through a set of experiments using public face image datasets, we demonstrate that the proposed method exhibits higher de-identification performance against unknown face recognition models than conventional methods while preserving the appearance of the input face images." ¹³

Deidentifikatsiya bo'yicha xalqaro tajribalarda qoidalar va ma'muriy javobgarliklar mavjud:

“This document is current through October 4, 2024

NH - New Hampshire Code of Administrative Rules AGENCY He-C. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES; COMMISSIONER CHAPTER He-C 1600. NEW HAMPSHIRE HEALTH CARE QUALITY ASSURANCE COMMISSION PART HE-C 1601 DE-IDENTIFICATION OF INFORMATION

HE-C 1601.04 ELEMENTS OF DE-IDENTIFICATION.

(a) A record presented to the commission shall be considered de-identified of elements identifying an individual if the following information concerning individuals, their relatives, employers, or household members is removed from the record:

(1) Names;

(2) All address information smaller than a state, including street address, city, county, precinct, and zip code etc.

¹³ Journal on Image and Video Processing - <https://jivp-urasipjournals.springeropen.com>

(b) A record presented to the commission shall be considered de-identified of elements identifying a facility if the following information concerning the facility, its employees, any of its agents or subcontractors, employees, or medical staff members is removed from the record:

- (1) Names;
- (2) All address information smaller than a state, including street address, city, county, precinct, and zip code;
- (3) Telephone numbers;
- (4) Fax numbers and etc.”¹⁴

Xorijiy mamlakatlarda deidentifikatsiya bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Deidentifikatsiya qonunchilik hujjatlariga ham kiritilmoqda. Identifikatorlar orqali egallab olinadigan ma'lumotlarni deidentifikatsiya qilishning metodlari ham ishlab chiqilmoqda.

6. Deidentifikatsiya tizimi bo'yicha takliflar

1. O'zbekistonda yuridik soha uchun raqamli milliy huquqiy ma'lumotlar deidentifikatsiya tizimini yaratish.

Bu tizim xalqaro tadqiqotlarni, xorijiy mamlakatlarning sinalgan usullarini o'rganish va amaliyotga taqdim etish, milliy raqamli texnologiyalarni rivojlantirish orqali yaratiladi.

“Janubiy Koreyada 2008-yilda “Intellektual robotlarni ommalashtirishga ko'maklashish to'g'risida”gi qonun ishlab chiqilgan. Qonun aqlli robot sanoati uchun barqaror rivojlanish strategiyasini yaratish va ilgari surish orqali hayot sifatini yaxshilash va iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan.”¹⁵

“Janubiy Koreya qonuni SI strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha ilk tashabbus edi. 2017-yilga kelib beshta davlat SI milliy strategiyasini qabul qilgan bo'lsa, 2018–2019-yillarda ularning soni 30 taga yetdi. Shunday qilib, BAA, Xitoy, Fransiya, Shvetsiya, Meksika, Singapur, Yaponiya va Germaniyada SI sohasida strategiyalar ishlab chiqilgan^{3.16}” Ushbu davlatlarning Sun'iy Intellekt borasidagi tajribalari va strategiyalarini tadqiq qilish va SI ni O'zbekistonda deidentifikatsiya tizimini yaratishga yo'naltirish mumkin.

2. Deidentifikatsiya tizimini yaratish uchun treninglar o'tkazish.

Treninglar deidentifikatsiya tizimini yaratishning maqsadi shaxs, jamiyat, davlat ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash ekanligini tushuntirishdan iborat bo'ladi.

Deidentifikatsiya tizimi bo'yicha o'quv dasturlar, electron yo'riqnomalar ishlab chiqiladi.

Treningning ishtirokchilari davlat organlari xodimlari va raqamli innovatsiyalar bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar bo'ladi. Ular deidentifikatsiya tizimidan xabardor qilinadi.

3. Kiberpolitsiyachi yaratilishi kerak.

¹⁴ NEW HAMPSHIRE CODE OF ADMINISTRATIVE RULES

Copyright © 2024 Matthew Bender & Company, Inc. a member of the LexisNexis Group.

¹⁵ <https://huquqburch.uz/suniy-intellekt-rivojlanishi-va-uni-tasniflash-mexanizmlari/>

¹⁶ <https://huquqburch.uz/suniy-intellekt-rivojlanishi-va-uni-tasniflash-mexanizmlari/>, Хисамова З.И., Бегжиев И.Р. Правовое регулирование искусственного интеллекта *Baikal research journal*, 2019. Т. 10, № 2.

Kibermakonda kiberjinoyatchilar bor ekan, demak, jinoyatlarning oldini olish va tartib o'rnatish uchun kiberpolitsiyachi ham kerak. U ma'lumotlarning daxlsizligi va bu boradagi jinoyatlar bilan shug'ullanish orqali deidentifikatsiya tizimiga hissa qo'shadi.

4. Legal tech sohasini rivojlantirish.

Deidentifikatsiya tizimini yuridik sohada yaratish va qo'llash uchun Legal tech bo'yicha yanada ko'proq imkoniyatlar yaratilishi kerak. Bu orqali huquq sohasidagi xodimlarning raqamli texnologiyalarni huquqiy tizimda to'g'ri qo'llash qobiliyati paydo bo'ladi.

7. Xulosa

O'zbekiston Respublikasida yuridik soha uchun milliy raqamli huquqiy ma'lumotlar deidentifikatsiya tizimini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo bu borada yetarlicha ishlar amalga oshirilmaganligi tufayli hozirda bu soha rivojlanmagan. Shuning uchun ham uni yaratish talabi ko'rib chiqilmoqda. Ushbu maqola ham bu tizimning yaratilishi natijasida ma'lumotlar xavfsizligi ta'minlash va bu boradagi muammolarga yechim toppish kabi masalalarni muhokama qildi. Axborot asrining talablariga javob berish uchun raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va uning salbiy tomonlarini ko'zdan qochirmaslik kerak. Internet saytlar, elektron va boshqa manbalardan ma'lumotlarga ruxsatsiz kirib olishning oldini olish va ma'lumotlar daxlsizligi huquqini ta'minlash uchun O'zbekistonda deidentifikatsiya tizimini yaratish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Raqamli mahsulotlar (xizmatlar) iste'molchilari huquqlarini himoya qilish va raqamli texnologiyalar vositasida sodir etiladigan huquqbuzarliklarga qarshi kurashishni kuchaytirish choralari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 30.11.2023 yildagi PQ-381-son.
2. Raqamli huquq nima?—maqola. Rustam XURSANOV, Toshkent davlat yuridik universitet Fuqarolik huquqi kafedrasida dotsenti, yuridik fanlar nomzodi.
3. Myron@targetednews.com -- Copyright © 2024 LexisNexis.
4. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son.
5. Kiberxavfsizlik to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 15.04.2022 yildagi O'RQ-764-son.
6. Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.07.2019 yildagi O'RQ-547-son.
7. Journal on Image and Video Processing - <https://jivp-urasipjournals.springeropen.com>.
8. NEW HAMPSHIRE CODE OF ADMINISTRATIVE RULES Copyright © 2024 Matthew Bender & Company, Inc. a member of the LexisNexis Group.
9. <https://huquqburch.uz/suniy-intellekt-rivojlanishi-va-uni-tasniflash-mexanizmlari/>, Хисамова.З.И.Бегишев.И.П.Правовое регулирование искусственного интеллекта Baikal research journal, 2019. Т. 10, № 2. 10.
10. Elektron raqamli imzo to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 12.10.2022 yildagi O'RQ-793-son.
11. Davlat sirlarini saqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 07.05.1993 yildagi 848-XII-son